

NEUROEDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS: ANALISANDO O SIMULADOR KIT DE CONSTRUÇÃO DE CIRCUITOS DO PHET NO DESENVOLVIMENTO DE FUNÇÕES EXECUTIVAS

DOI: 10.5281/zenodo.17968198

Telmo Rosa Nogueira¹

¹Mestrando Profei – UEMG

E-mail: telmo.nogueira.uemg.t5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8573954741511646>

AT36: Neuroeducação e Processos Cognitivos

Introdução: A neurociência educacional, ao investigar os mecanismos cerebrais da aprendizagem, oferece subsídios para compreender como funções cognitivas superiores, como atenção, memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, sustentam o desenvolvimento acadêmico. Com o avanço das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), recursos como os simuladores virtuais ampliam as possibilidades de práticas pedagógicas mais dinâmicas e inclusivas. Nesse contexto, o simulador “Kit de Construção de Circuitos: DC – Virtual Lab” (PhET Colorado) apresenta-se como uma ferramenta capaz de integrar princípios da neurociência à inovação educacional.

Objetivo: Analisar como o uso do simulador PhET contribui para o fortalecimento das funções executivas no processo de aprendizagem de Ciências, promovendo engajamento, autorregulação e inclusão. **Metodologia:** O estudo adota uma abordagem qualitativa, estruturada como estudo de caso com base em revisão bibliográfica e observação de práticas mediadas pelo PhET. As atividades propostas envolvem manipulação de circuitos elétricos virtuais e análise do desempenho dos estudantes quanto à atenção, memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. **Resultados:** Espera-se que o uso do simulador potencialize o desenvolvimento das funções executivas, favorecendo a aprendizagem ativa e significativa. A interação constante com o ambiente virtual estimula a atenção sustentada e o raciocínio lógico, enquanto o feedback imediato fortalece o controle inibitório e a autorregulação. Além disso, o caráter visual e exploratório da ferramenta contribui para a inclusão de estudantes com dificuldades de aprendizagem, ao oferecer um ambiente seguro e acessível para experimentação e correção de erros. **Conclusão:** O simulador PhET demonstra potencial pedagógico relevante para o ensino de Ciências, ao alinhar a neurociência educacional com práticas inovadoras baseadas em TDIC. Sua utilização promove uma aprendizagem mais equitativa e participativa, estimulando funções cognitivas essenciais e reduzindo barreiras de acesso ao conhecimento científico. Recomenda-se ampliar o uso de simulações interativas em diferentes níveis de ensino e contextos educacionais, fortalecendo uma educação mais inclusiva e fundamentada em evidências neurocientíficas.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Funções Executivas; Inclusão; Neurociência Educacional; Tecnologias Digitais.